

MILLIY KURSH SPORT TURINI O'ZBEKISTONGA KIRIB KELISHI

Shodiqulov Sirojiddin Maxmadqobilovich

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

Ijtimoiy fanlar fakulteti Jismoniy madaniyat yo'nalishi o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15589560>

Annotatsiya

Ushbu maqolada milliy kurash sport turining O'zbekistonga kirib kelishi, uning tarixiy ildizlari, xalq hayotidagi o'рни va rivojlanish bosqichlari yoritilgan. Kurashning qadim zamonlardagi mavjudligi, sovet davridagi holati va mustaqillik yillarida rasmiy sport turi sifatida tan olinishi haqida ma'lumotlar berilgan. Shuningdek, kurashning xalqaro miqyosda ommalashuvi va bugungi kundagi ahamiyati ham tahlil qilingan. Maqola kurash sportining milliy meros sifatida tutgan o'рни va ahamiyatini ochib beradi.

Kalit so'zlar: Milliy kurash sporti, O'zbekistonda milliy kurash, kurashning tarixi, O'zbek kurashi, An'anaviy sport turlari, Turkiy xalqlar kurashi, Milliy madaniyat.

Аннотация: В данной статье рассматривается приход национальной борьбы в Узбекистан, её исторические корни, роль в жизни народа и этапы развития. Приведены сведения о существовании борьбы с древних времён, её состоянии в советский период и признании как официального вида спорта в годы независимости. Также анализируется международное распространение борьбы и её современное значение. Статья раскрывает значение и роль борьбы как национального наследия.

Ключевые слова: Национальная борьба, национальная борьба в Узбекистане, история борьбы, узбекская борьба, традиционные виды спорта, борьба тюркских народов, национальная культура.

Abstract: This article discusses the introduction of national wrestling to Uzbekistan, its historical roots, its role in the life of the people, and its development stages. It provides information about the existence of wrestling since ancient times, its status during the Soviet era, and its recognition as an official sport in the years of independence. The article also analyzes the international popularity of wrestling and its current significance. The article highlights the importance and role of wrestling as a national heritage.

Keywords: National wrestling, national wrestling in Uzbekistan, history of wrestling, Uzbek wrestling, traditional sports, wrestling of Turkic peoples, national culture.

Milliy kurash — turkiy xalqlar orasida qadimdan mavjud bo'lgan an'anaviy sport turlaridan biri bo'lib, O'zbekiston hududida ham o'zining o'zgacha o'рни va

tarixi mavjud. Ushbu sport turi nafaqat jismoniy tayyorgarlikni oshirish, balki xalqimizning milliy madaniyati va an'alarini saqlab qolishda ham muhim ahamiyat kasb etadi.

O'zbekistonga milliy kurash sporti qadim davrlardan kirib kelgan, chunki bu hudud turkiy xalqlar yashagan maskan hisoblanadi. Kurash qadimdan xalq orasida jang san'ati sifatida, shuningdek, bayramlar, festival va boshqa muhim tadbirlarda o'tkaziladigan sport o'yinlari sifatida keng tarqalgan. Tarixiy manbalarda o'zbek va boshqa turkiy xalqlarning milliy kurashi haqida ko'plab ma'lumotlar uchraydi.

Mustaqillik yillarida O'zbekistonda milliy kurash sportining rivojlanishiga alohida e'tibor qaratila boshlandi. Milliy kurash federatsiyalari tashkil etilib, bu sport turi rasmiy tan olindi va xalqaro musobaqalarda ishtirok etishga kirishildi. Bugungi kunda O'zbekistonda milliy kurash yoshlar orasida mashhurlikka erishgan bo'lib, u orqali nafaqat sportchilar, balki keng jamoatchilik orasida ham milliy ruhiy qadriyatlar yanada mustahkamlanmoqda [1].

Milliy kurash nafaqat jismoniy kuch va mahoratni talab qiladi, balki sportchi sabr-toqat, adolat, hurmat kabi insoniy fazilatlarni ham o'zida mujassamlashtiradi. Shu bois, O'zbekistonda milliy kurashni ommalashtirish va yosh avlodga yetkazish uchun ko'plab loyihalar amalga oshirilmoqda.

Bugungi kunda respublika ta'lim muassasalarida o'qitiladigan jismoniy tarbiya fanlari tizimidan o'rin olgan milliy kurash o'quv predmeti yoshlarning jismoniy tayyorgarligini oshiruvchi, ma'naviy-axloqiy salohiyati, irodaviy sifatlarini yuksaltiruvchi, ularni ijtimoiy mehnat va Vatan mudofaasiga tayyorlovchi muhim vosita sifatida keng targ'ib qilinmoqda. Zero, bu fan "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun, "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi" talablaridan kelib chiqib, o'quvchi yoshlarimizni:

- Jismoniy chiniqqan, barkamollik, baquvvat insonlar bo'lib yetishishga;
- Irodali, matonatli, dovyurak va jasoratli bo'lishga;
- Mutelik va jur'atsizlikdan holi, har qanday xavf-xatarni bartaraf qilishga tayyor turuvchi mard o'g'lonlar bo'lishiga;
- Mustaqil fikr, erkin tafakkur, ijodkor, tashabbuskor bo'lib yetishiga;
- O'zligini chuqur anglagan, imyon-e'tiqodli, insof-diyonatli, sabr-qanoatli, mehr-oqibatli, insonlar bo'lib, Vatanimiz sarhadlarining daxlsizligini ta'minlashgan tayyor turishni o'rgatishga;
- Milliy va umuminsoniy qadriyatlarga sodiq, ma'naviy merosni asrab-avaylab, ko'paytirishga, xalqini, millatini har qanday noozliklardan mudofaa qilishga tayyor turishga yo'lovchi fan bo'lib xizmat qiladi.

Bu hol yoshlarimizni bugungi shiddatkor hayot va jamiyat talablariga javob bera oladigan insonlarga, yangi bunyod etiladigan jamiyatning faol ishtirokchilariga aylantirishi tabiiydir [3].

Milliy istiqlol tufayli o'zbek kurashi jahonga tanildi. U o'zining jozibadorligi, go'zal va nafis harakatlarga ega bo'lganligi sababli jahon xalqlarida katta qiziqish uyg'otdi. Bugungi kunda Lotin Amerikasi, Yevropa, Osiyo qit'asining ko'plab mamlakatlari o'zbek kurashiga katta e'tibor qaratib, kurash bo'yicha tashkil etiladigan musobaqalarni, kongresslarni ishtiyoq bilan kuzatmoqdalar.

Milliy kurash xalqimizning qadimiy, hammabop, keng tarqalgan, halollikni talab etadigan, g'irromlikdan yiroq bo'lgan qadriyatlardan biri. U milliy mustaqillik yillarida keng quloch yozdi, keng sarhadlarga ega bo'ldi, u jahonni qamrab olmoqda. Yer kurrasining besh qit'asidagi 100 dan ortiq mamlakatlarida o'zbek kurashining ixlosmandlari, muxlisleri va ishtirokchilari mavjud. Milliy g'urur, halollik, fidoiylilik, mag'rurlik, jasoratni o'zida mujassamlashtirgan milliy o'zbek kurashi 1992-yildan boshlab nufuzli musobaqalar sababchisi bo'lmoqda. Qorako'lda "Tursun ota", Shahrisabzda "Amir Temur", Surxondaryoda "at-Termiziy", Buxoroda "Bahouddin Naqshband", Andijonda "Bobur Mirzo", Xorazmda "Pahlavon Mahmud" xotirasiga bag'ishlab Prezident sovrini uchun o'tkazilgan xalqaro turnirlar o'zbek kurashining yuksak darajaga ko'tarilishida, jahon sport olamiga yangi tur bo'lib kirishiga katta hissa qo'shdi [4].

Xulosa qilib aytganda, milliy kurash sportining O'zbekistonga kirib kelishi va rivojlanishi, mamlakatimiz madaniy merosini saqlash va yoshlarni sog'lom turmush tarziga jalb etishda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Kelajakda ham bu sport turi yanada kengayib, xalqaro maydonda O'zbekiston nomini yanada yorqinroq ko'rsatadi, degan umid mavjud.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov I.A. O'zbekiston buyuk kelajak sari. T. «O'zbekiston», 1998, 62-bet.
2. Atoyev A.Q. Kurash. O'smir va yoshlarni kurashga o'rgatishning metod va vositalari. -T.: O'qituvchi, 1987. 35-b.
3. Milliy kurash turlari va uni o'qitish texnologiyalari. Q.P.Arslonov. O'quv qo'llanma. 2014.
4. O'zbek kurashi dovrug'i\Tuzuvchilar: H.Bobobekov, M.Sodiqov, Z.Ro'ziyeva. -T.: Ibn Sino nashriyoti, 2002. 9-bet.

